

La toma de decisiones, la gestión del conocimiento y la ética laboral

Carla Patricia Ordaz Picón, Raquel Alatorre Herrera, León López Humberto, Julio César González Sánchez, Ricardo Israel Cervantes Macías, Israel Sánchez Satarain

Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de León. Departamento de Ciencias Económico Administrativas. Av. Tecnológico S/N, Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato

Resumen

En este documento se presentan algunos resultados de una investigación enfocada a explorar la Gestión del conocimiento y digitalización de la información, así como la Ética laboral de las MiPyMES, asociándolos con la dificultad que se tiene para tomar decisiones dentro de las empresas. Para esto se presentan los resultados obtenidos a través de un instrumento diseñado a partir de la revisión de las tendencias mundiales en el área de los Recursos Humanos.

Abstract

This document presents some results of a research focused on exploring knowledge management and information digitalization, as well as the work ethics of MSMEs, associating them with the difficulty of making decisions within companies.

To this end, the results obtained through an instrument designed based on the review of global trends in the area of Human Resources are presented.

Palabras Clave: Recursos Humanos, Capital Humano, Capital Intelectual, Digitalización, Decisiones

Keywords: Human Resources, Human Capital, Intellectual Capital, Digitalization, Decisions

1. INTRODUCCIÓN

Las decisiones son un tema en el que entran una serie de elementos que pueden facilitar o hacer complejo el ejercicio de elegir cual será la mejor decisión, desde el contexto general, decidir implica contar con algunos recursos como, por ejemplo: La capacitación, la forma en que se gestiona el conocimiento a través de la digitalización, asimismo observar aspectos éticos requeridos para facilitar la toma de decisiones.

2. TOMA DE DECISIONES

Vélez (2006) Explica el concepto como un proceso cíclico, influenciado por conocimientos, expectativas y experiencias previas que posee el tomador de la decisión y que termina por cambiar la conducta de este frente a la circunstancia, en que se identifican 2 etapas: 1. Plan mental que involucra la experiencia, la intención así como las herramientas situadas en el tiempo y la situación determinada, 2. La ejecución incluye los conocimientos, intuición, capacidades y datos de información del tomador de la decisión.

La toma de decisiones es un proceso en el que se reúne información, para ser revisada y analizada, para que finalmente se decida una posibilidad (Asana, 2025).

La Real Academia de la lengua española (2025), define la toma de decisiones como una resolución que se da a una cosa dudosa.

La toma de decisiones es ciertamente un proceso que involucra la elección de alternativas una vez que se han analizado las posibilidades y que están influenciadas por un contexto (Ruiz, 2015).

Modelos de toma decisiones

Tabla 1. Tipos de modelos de toma de decisiones

Modelo	Descripción	Fases
De racionalidad limitada	Afirma que las personas toman decisiones de forma parcialmente racional debido a la imperfección del conocimiento, la imposibilidad de anticipar consecuencia y la imaginación de las personas al no poder concebir todos los modelos probables que se pueden poner en práctica (Herbet, 1983)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Resolver el problema escogiendo una alternativa 2 Elegir la alternativa que se acerque a los efectos deseados
Conductual	Es mediante el “reconocimiento”, que se apoya en la información acumulada que ya poseemos, es como la mente va discriminando datos de del fichero (Bonome, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Los niveles de aspiración 2 Las expectativas que se formamos sobre la base de esos niveles 3 A atención puesta en los aspectos realmente relevantes de una situación 4 El conocimiento que se posee acerca del asunto a tratar 5 La complejidad del caso.
Vroom Yetton	Se basa en que no existe un modelo ideal para la toma de decisiones y establece una relación entre el liderazgo y la participación (Sánchez, 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Responder una serie de preguntas 2 Definir el estilo de liderazgo (por mayoría, colaborativos, adaptable, pasivo, jerárquico, etc.) 3 Decidir de forma sistémica
Racional	Presupone que los involucrados siempre buscan maximizar los resultados de forma objetiva (QMT,2024).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Análisis de la situación 2 Establecimiento de objetivos 3 Búsqueda de alternativas 4 Evaluación de alternativas 5 Toma de decisiones 6 Evaluación de la Decisión
Intuitivo	Es un modelo de reconocimiento que funciona cuando hay experiencia previa y la posibilidad de reconocer patrones (Loayan, 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1 El responsable de la decisión conoce el patrón de la información disponible 2 Escoge el camino de acción en “su mente” 3 Se revisa si el plan de acción funciona, si no funciona construye uno nuevo

Fuente propia (2025)

En la tabla se pueden identificar cuatro modelos básicos para la toma de decisiones de los que se pueden derivar variantes, un informe publicado por el Boston Collage, (2012), afirma que la intuición no siempre es mala en la toma de decisiones y que en algunas situaciones es una buena estrategia para tomar decisiones. Evidentemente existen algunas estrategias que pueden ayudar en este delicado quehacer.

Estrategias en la toma de decisiones

Cada vez más las personas se enfrentan a diversos retos, requerimientos y situaciones inesperadas, lo que habían aprendido en la escuela u organizaciones, ya no les es funcional para los nuevos esquemas de cambios constantes (Velázquez, 2024), estos detonados por la forma de competir en los mercados, la diversidad cultural, las tendencias de moda, prácticas de innovación de procesos y productos, clientes cada vez más exigentes, las nuevas reformas en leyes de inclusión, las políticas que cada organización dispone cuando hay cambio de dirigentes, la pandemia entre otros, ha dificultado a los líderes, seguir las viejas prácticas enseñadas por sus antecesores que transmitían su fórmula para enfrentar retos, sin embargo el nuevo líder debe aprender

y capacitarse en el manejo de **nuevas estrategias** para poder ofrecer decisiones más asertivas que cumplan con lo esperado ante cambios acelerados y constantes.

Estrategias recientes

- **El Neuromanagement:** Se le había dado a la neurociencia poca importancia debido a la complejidad y al tabú que maneja la sociedad para no hablar de temas que afectan la salud mental, sin embargo, es una afección que cada día ha ido en aumento debido a los altos niveles de estrés que se viven las sociedades actuales.

A partir del 17 de julio de 1990 se declara en Estados Unidos “la Década del cerebro” por 4 razones: 1. Incremento de enfermedades cerebrales y mentales de tipo degenerativo, 2. Avance tecnológico en Microscopía y Neuro imagen; 3. Avance en la comprensión de procesos patológicos y desarrollo de otras ciencias y 4. Avance en disciplinas intermedias como biología molecular (Rodríguez y Pereira, 2004).

A fines de la primera década del siglo XXI y en base a los relevantes avances en el campo de la Neurociencia se pueden explicar las decisiones, sirviendo como un puente que une diferentes disciplinas. El neuromanagement es entonces la aplicación de las neurociencias cognitivas al “gerenciamiento y la conducta de las organizaciones” (Braidot, 2016).

La incorporación de las neurociencias permite el desarrollo de la inteligencia individual, mejorar la capacidad de planificación y gestión del personal y claridad en la percepción de los errores (Kamelman, 2017).

- **Coolhunting en Management:** Es una herramienta que permite detectar tendencias tempranas de algún cambio en el mercado y se apoya en la vigilancia tecnológica, estudio de patrones del comportamiento y la proyección de escenarios en el largo plazo (ICMD,2025).
- **Habilidades Blandas:** se refiere a talentos diversos y adaptables, lo que rompe barreras tradicionales en la selección.
- **Modelos de trabajo asíncronos:** Permiten reducir el estrés asociado a un horario inflexible y fomenta la inclusión.
- **Human- Centric Management:** Enfoque basado en la salud mental y en general colocar al empleado como prioridad estratégica.
- **Upskilling y Reskilling continuo:** Consiste en la capacitación continua frente a la evolución tecnológica.
- **Inteligencia artificial en la Gestión:** Se basa en la automatización de procesos en la toma de decisiones y evaluación de desempeño.
- **Liderazgo adaptativo:** El enfoque es fomentar la resiliencia, flexibilidad y capacidad de reacción frente a la incertidumbre.
- **Gestión basada en datos (Data- Driven management):** Las decisiones se basan en analíticas avanzadas, y predicciones basadas en Big-Data.

Digitalización como parte de la generación de conocimiento

Para (Ekon, 2024), la digitalización está presente cada día en más negocios, todavía es una tarea pendiente para muchas pequeñas y medianas empresas. Por tanto, es uno de los desafíos principales que estarán presentes en 2024. Adoptar tecnologías emergentes es clave para mantener la competitividad y para incrementar la eficiencia en la gestión de las empresas.

Desde la planeación de proyectos, estrategias y la toma de decisiones se pueden soportar en herramientas digitales para el análisis de datos sobre el rendimiento de la empresa y el comportamiento del cliente, así como facilitar las buenas prácticas empresariales, permitiendo contar con información procesada y registrada de fuentes fidedignas y especializadas.

La inteligencia artificial es una de las herramientas más disruptivas de los últimos años. Integrar esta tecnología en la gestión empresarial reduce la necesidad de dedicar recursos a tareas monótonas, y utilizarla para tareas de mayor valor para el negocio. Esto la convierte en una de las principales tendencias dentro de la gestión de empresas. No obstante, es fundamental realizar una importante inversión inicial para su adopción, las personas entonces se vuelven el elemento medular para su adopción.

Gestión de personas como base de la gestión del conocimiento

Es importante considerar, el costo inicial, la pérdida de empleos, la ética, la privacidad, resistencia al cambio, sobre todo al manejo de la IA a los procesos, ya que está limitada al requerirse en este campo, comprensión contextual, manejo de software e internet y juicio humano.

Se listan seis estrategias que requieren una serie de habilidades blandas de tipo creativo que se mencionan a continuación (Gómez, R. 2023).

Requerimientos de habilidades blandas de tipo creativo como:

- “Mentes no lineales frente a soluciones estandarizadas”.
- Plasticidad cerebral vs especialización extrema.
- Adaptabilidad ante el cambio y respuesta rápida y ágil (una visión Producto Mínimo Viable “PMV”).
- Proactividad y valentía e indulgencia ante el error frente a la dictadura del “no complicarse”, “no señalarse”.
- Espíritus críticos y no quejosos (la mente creativa no es pasiva ante los problemas siempre toma partido)
- Cultura de conexiones, redes y mestizaje evolutivo para sobrevivir a los cambios (lo único cierto es que hay incertidumbre).
- Construcción masiva de ideas, pues la nuestra no es la única solución” (Acosta 2023).

Ante este conjunto de requerimientos se requiere también guías o lineamientos que favorezcan la incorporación de tecnologías al funcionamiento de las organizaciones.

Enfoque laboral de la Ética

(El Economista, 2023), señala que la ética en las empresas comienza con la creación de un ambiente de trabajo positivo; las compañías que priorizan los valores éticos como la honestidad, la equidad y el respeto tienden a atraer y retener empleados más satisfechos, motivados y productivos.

Otro aspecto es la relevancia de la ética empresarial, que consiste en la construcción de la confianza en los actores. Esto incluye no solo a los empleados, sino también a postulantes, clientes, consumidores, proveedores, organismos empresariales, instituciones educativas, autoridades y la comunidad en general. De esta manera, la ética se convierte en un ingrediente esencial en las plataformas de búsqueda de empleo que

vincula una amplia red de empresas que buscan a sus colaboradores entre los candidatos buscadores de trabajo y a la vez facilita el manejo de la toma de decisiones en un marco apegado a la ética y derechos humanos.

3. METODOLOGÍA

Se presentan los resultados de un tipo de estudio exploratorio y descriptivo basado en la Gestión del conocimiento y digitalización de la información como tendencias empresariales en el área de Recursos Humanos.

El diseño de esta investigación está basado en un método de recolección de datos mediante la aplicación de una encuesta a los colaboradores de empresas de mandos de nivel intermedio o directivo, relacionados con decisiones empresariales y susceptibles de tomar decisiones en los procesos y con amplio conocimiento de la organización.

Se construyó un instrumento de 17 afirmaciones con escala Likert (Totalmente de acuerdo con un valor de “3”, de acuerdo con valor de “2”, en desacuerdo “1”), las cuales se dividieron en 2 tendencias empresariales: 1. Gestión del conocimiento y digitalización de la información, 2. Ética Laboral, las afirmaciones están enfocadas a explorar el comportamiento de las empresas en torno a los Recursos Humanos.

Se realizó un muestreo por conglomerado llamado también por racimos, por lo que se seleccionaron 30 empresas clasificadas como MIPyME de la ciudad de León, con diversos giros empresariales (manufactureras de calzado, comercialización, servicios de limpieza profesional, servicios de comedor industrial, distribuidoras, servicios de seguridad pública entre otros).

4. RESULTADOS

La tendencia Gestión del conocimiento arrojó que el 46% de la muestra no reciben capacitación en recursos o elementos de inteligencia artificial y solo el 24% manifiesta estar totalmente de acuerdo con esta afirmación.

Figura 1. Inteligencia artificial y la capacitación
Fuente: El autor (2025)

La capacitación es importante para facilitar un desempeño positivo ante contextos cambiantes como los que se viven actualmente, donde se espera de los colaboradores tengan efectividad en la decisión.

En esta misma tendencia se cuestionó también respecto a si se recibió un documento que formalmente describiera las funciones del puesto, los resultados se muestran en la siguiente gráfica.

Figura 2. Conocimiento de las funciones del puesto y digitalización de la información
Fuente: El autor (2025)

El 73% de las respuestas indican haber recibido esta información, mientras que el 37% no reconoce haber recibido esta información que aparte de ser formal, es trascendental en la forma como se da la comunicación interna, lo que explica dificultades al momento de decidir sobre el propio trabajo.

En lo que respecta a la tendencia denominada Ética laboral, se preguntó de forma contundente si en algún momento se había realizado acciones en contra de la propia ética, el resultado es preocupante como lo muestra la siguiente gráfica.

Figura 3. Forma como se dan a conocer las propuestas de mejora
Fuente: El autor (2025)

En la gráfica se observa que el 44% de los encuestados aceptan haber cometido actos que van en contra de su ética profesional para obtener resultados deseados, contra el 56% que lo niega rotundamente, ofrece un escenario complejo, sobre todo porque la incorporación de recursos tecnológicos requiere por un lado la aceptación del error, sentido crítico y no quejoso como se describió anteriormente, pero sobre todo en la parte de la ética laboral, se requiere de personas íntegras, alineadas a políticas organizacionales que le den sentido al trabajo y fortalezca la permanencia de las empresas

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados muestran una brecha entre la forma como se gestiona el conocimiento y la digitalización al evidenciar la necesidad de fortalecer y enfocar la capacitación y la comunicación a procesos digitales.

Desde la gestión de las personas y su contexto ético, se requiere profesionales capaces de manejar la ética profesional en el ámbito laboral, independientemente de sus propias deficiencias, lo que facilitaría su autogestión en la toma de decisiones.

A mayor conocimiento sobre las responsabilidades del puesto y los procesos a desempeñar por los integrantes de las organizaciones, estos tendrán una mejor apertura en la forma de pensar, eliminar paradigmas y adoptar nuevos conocimientos, claro que esto, será sin duda un reto mayúsculo, para lo cual se identifica la necesidad de contar con canales de comunicación claros, oportunos y confiables, donde la información fluya de forma documentada, digitalizada e informada en ambos sentidos, lo que puede reducir la incertidumbre al identificar mecanismos que favorezcan la capacidad de tomar decisiones de manera eficaz apoyada en la información que se posee de fuentes fidedignas informadas y retroalimentadas por los jefes y directivos.

Al Conocer las propias funciones y los límites de acción de las personas que integran los centros de trabajo, se fortalece el desarrollo de competencias de las personas que ocuparán puestos estratégicos para la toma de decisiones, lo que permitirá proponer candidatos para el llenado de cuadros de remplazo.

Finalmente es necesario comentar que las personas requieren tiempo para desarrollar soluciones creativas, por lo que la digitalización y la Inteligencia Artificial son herramientas que pueden estar dedicadas a la atención de rutinas, mientras la persona encuentra el tiempo necesario para analizar el contexto de los escenarios que se presentan en la empresa, por lo menos así lo describen la estrategias comentadas en este documento, las cuales coincidentemente identifican a la persona, como un ser pensante, que se desarrolla en un contexto que lo influye constantemente y que, en la medida que sus talentos particulares pueden ser desarrollados, se genera el pensamiento divergente volviéndolo más hábil y consciente de sus funciones, para tomar decisiones asertivas e idóneas que respondan a las exigencias de los diversos escenarios que se le vayan presentando.

REFERENCIAS

- [1] Acosta, D.(2023), El impacto de la inteligencia artificial en las profesiones creativas, disponible en <https://www.adigital.org/publicacion/tendencias-digitales-2024-para-el-crecimiento-de-la-pyme/>
- [2] Asana, (2025) Toma de decisiones: Definición, pasos, tipos y características, Recuperado el 28 de febrero, 2025, <https://asana.com/es/resources/decision-making-process>

- [3] Boston Collage. (20 de diciembre de 2012). Confíe en su instinto: la toma de decisiones intuitiva basada en la experiencia puede ofrecer mejores resultados que el enfoque analítico. Recuperado el 28 de febrero de 2025 de www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121220144155.htm
- [4] Braidot, N. (2016), Neuromanagement Revolución neurocientífica de las organizaciones, Granita Argentina. https://books.google.com.mx/books?id=sBN9DpqqoosC&pg=PA9&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- [5] EKON, Cegid, 2024, Tendencias de la gestión 2024, disponible en <https://www.ekon.es/blog/tendencias-gestion-empresarial-2024/>
- [6] El economista (2023) La gestión del talento bajo la revolución del análisis de datos, disponible en <https://www.eleconomista.com.mx/estados/Clusteres-economicos-de-Guanajuato-integran-a-mas-3800-empresas-20231226-0112.html>
- [7] Erin Sánchez. (2022, marzo 24). El modelo de liderazgo participativo de Vroom y Yetton: ¿qué propone? Portal Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/social/modelo-liderazgo-participativo-vroom-yetton>
- [8] Herbert A. Simón. Razón y asuntos humanos. Universidad de Stanford. 1983. Herbert A. Simón. Naturaleza y límites de la razón humana. Fondo de Cultura Económica. México. 1989.
- [9] ICEMED Instituto de Innovación (2025), Tendencias en Management 2025 disponible en <https://icemd.esic.edu/knowledge/articulos/tendencias-en-management-2025/?form=MGoAV3>
- [10] Kamelman, M. Neurociencias y toma de decisiones, disponible en <https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/919>
- [11] Loayan, Sara, (2025), Toma de decisiones: definición, pasos, tipos y características, Portal Asana, disponible en <https://asana.com/es/resources/decision-making-process>
- [12] Nonome, M., (2009), La racionalidad en la toma de decisiones: análisis de la teoría de la decisión de Herbert A. Simon, <https://core.ac.uk/download/pdf/61909687.pdf>
- [13] Q, Management (2024) Modelo racional de toma de decisiones, Recuperado de [Qmt.es/el-modelo-racional-de-la-toma-de-decisiones/](http://qmt.es/el-modelo-racional-de-la-toma-de-decisiones/)
- [14] Real Academia de la Lengua Española, 2025, Recuperado de <https://dle.rae.es/decisi%C3%B3n>
- [15] Rodríguez, J., Pereira, N. (2004), La década del cerebro (1990-2000): algunas aportaciones, Revista Española de Neuropsicología, disponible en: [Dialnet-LaDecadaDelCerebro19902000-2011700%20\(2\).pdf](http://dialnet-LaDecadaDelCerebro19902000-2011700%20(2).pdf)
- [16] Ruiz, H. D. M. (2015). México y sus contextos económico, histórico y social, en el entorno de los negocios: una aproximación desde el enfoque de la globalización como herramienta para la toma de decisiones. Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital, 7(1), 8-33. Disponible en: <https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/03/02-mc3a9xico-y-sus-contextos1.pdf>
- [17] Velázquez Vázquez, D. A. (2024). El liderazgo. Una revisión con enfoque al profesionista contemporáneo mexicano. Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital, 16(4), 1881-1888. Disponible en: https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/10/4_60_el-liderazgo-una-revision-con-enfoque-al-profesionista-contemporaneo-mexicano.pdf
- [18] Vélez, María (2006) El proceso de toma de decisiones como un espacio para el aprendizaje en las organizaciones Revista Ciencias Estratégicas, vol. 14, núm. 16, julio-diciembre, 2006, pp. 153-169 Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia a disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1513/151320326003.pdf>

Correo de autor de correspondencia: carla.ordaz@leon.tecnm.mx